

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15836653>
УДК 355.343.18

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ АВТОПРОМА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ)

В.Е. Шатерник,
студент 5 курса, напр. «Перевод и переводоведение», гр. ПП-20-1
Ю.Б. Косова,
к.ф.н., доц.,
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»,
г. Иркутск

Аннотация: Перевод рекламных слоганов в автомобильной промышленности представляет собой многоаспектную задачу, находящуюся на пересечении лингвистики, культурологии и маркетинговых коммуникаций. Специфика данной задачи обусловлена необходимостью сохранения идентичности бренда при адаптации его ценностных установок к иной культурной парадигме. Актуальность обусловлена отсутствием системного анализа переводческих стратегий, применяемых при адаптации рекламных слоганов автопрома для русскоязычного рынка. Выявлены различия в подходах: при англо-русском переводе акцент смещается на эмоциональную экспрессию, тогда как китайско-русские переводы требуют глубокой культурной адаптации иероглифических концептов. Результаты демонстрируют, что успешная локализация слоганов зависит от учёта не только языковых, но и социокультурных кодов целевой аудитории.

Ключевые слова: лингвокультурный анализ, переводческие трансформации, рекламные слоганы, автомобильная промышленность, межкультурная коммуникация

**ON THE QUESTION OF THE FEATURES
OF TRANSLATION TRANSFORMATIONS IN THE
TRANSLATION OF ADVERTISING SLOGANS
IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY (BASED ON THE MATERIAL
OF THE RUSSIAN, ENGLISH AND CHINESE LANGUAGES)**

V.E. Shaternik,

5th-year student, direction "Translation and Translation Studies",
group PP-20-1

Yu.B. Kosova,

Ph.D., Associate professor,
Baikal State University,
Irkutsk

Annotation: The translation of advertising slogans in the automotive industry is a multifaceted task at the intersection of linguistics, cultural studies and marketing communications. The specificity of this task is due to the need to preserve the brand's identity while adapting its value systems to a different cultural paradigm. The relevance is due to the lack of a systematic analysis of translation strategies used in adapting advertising slogans of the automotive industry for the Russian-speaking market. Differences in approaches are revealed: in English-Russian translation, the emphasis shifts to emotional expression, while Chinese-Russian translations require deep cultural adaptation of hieroglyphic concepts. The results demonstrate that successful localization of slogans depends on taking into account not only linguistic but also socio-cultural codes of the target audience.

Keywords: linguocultural analysis, translation transformations, advertising slogans, automotive industry, intercultural communication

Введение. В лингвистике все более важными становятся вопросы сравнительно-сопоставительного изучения культуры народов, которая находит неизбежное отражение в языке. Уровень межэтнических и межъязыковых контактов требует, чтобы язык изучался параллельно с национально-культурной составляющей народа – носителя языка. Лингвистические исследования

сопоставительного плана ведутся в науке давно. Практически вся лингвистика как в теоретическом, так и в практическом плане строится на сопоставлении и сравнении языкового материала. Исследования более ранних периодов развития науки велись преимущественно лингвоцентрическим плане, в то время как на современном этапе исследования проводятся в рамках антропоцентрической парадигмы. Для современного языкознания характерно стремление изучать язык в тесной связи с человеком, его мышлением, сознанием, анализировать языковые факты в тесной связи с языковой личностью и коллективом. При таком подходе большой интерес представляет исследование национально-культурных особенностей разных языков, сопоставительное исследование языковых единиц, отражающих характерные для культуры народа – носителя языка явления.

Понятие лингвокультурного анализа. Лингвокультурный анализ как научное направление возник на стыке лингвистики и культурологии. Его основная задача — исследование взаимосвязи языка и культуры, а также выявление культурно-специфических элементов в тексте. Так, по определению Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, язык — это «хранитель культуры», что подчеркивает его значимость в плане передачи культурных кодов и традиций [1]. Это значит, что язык только информацию сообщает, но и культурные особенности кодирует — таковые представителям других культур могут остаться непонятными. Однако современные исследователи, такие как Анна Вежбицкая, расширяют это понятие, рассматривая язык как «зеркало культуры», отражающее мировоззрение носителей [2]. Это означает, что язык не только кодирует информацию, но и формирует восприятие реальности, что особенно важно при межкультурной коммуникации.

Лингвокультурный анализ играет важную роль в переводческой практике, так как позволяет учитывать культурные особенности исходного текста и адаптировать их для целевой аудитории. По мнению В. Н. Комиссарова, «перевод — это не только лингвистический, но и культурный процесс, который требует глубокого понимания как языка, так и культуры» [3]. Современные стандарты, такие как Европейская модель компетенций переводчика (ЕМТ), подчеркивают необходимость развития культурной

компетенции, включая знание истории, искусства и социальных норм [4].

Особенности перевода рекламных слоганов. Изучению рекламы посвящено огромное количество работ российских и зарубежных исследователей, в рамках которых описаны способы воздействия на потребителя, процесс создания рекламной продукции и собственно язык рекламы. Д.Э. Розенталем и Н.Н. Кохтевым в работе «Язык рекламных текстов» были выделены основные черты, характерные для языка рекламы. Они определяют язык рекламы так: «Язык рекламы выполняет две коммуникативные функции — информирует и убеждает. Он должен быть литературно грамотным... Его отличают конкретность и целенаправленность — это помогает понять, чем рекламируемый объект отличается от себе подобных. При этом язык рекламных текстов должен быть доказательным (убедительным), логичным по форме и содержанию, понятным. Важная особенность — краткость и лаконичность. Оригинальность, неповторимость, занимательность отличают художественную сторону таких текстов» [5].

Лингвокультурные особенности переводческих трансформаций используемых при переводе рекламных слоганов с английского языка на русский язык. Лексические трансформации направлены на сохранение или адаптацию фонетической и семантической структуры исходного текста. Для подробного пояснения возьмем вид трансформации «Транскрибирование и транслитерация» и пример: «Jeep. — Джип» (Jeep). При транслитерации сохраняется оригинальное звучание названия. Это особенно важно для брендовых обозначений, так как узнаваемость имени «Jeep» является ключевым элементом идентичности бренда. Фонетическая адаптация способствует мгновенной ассоциации перевода с оригиналом, что положительно влияет на имидж марки.

Грамматические трансформации обеспечивают адаптацию синтаксических структур исходного языка к нормам целевого, сохраняя при этом экспрессию и эмоциональную окраску. Например, рекламный слоган автогиганта Toyota: «Let's Go Places» представлен на рисунке 1. Перевод сохраняет основную синтаксическую структуру исходного слогана, адаптируя ее под нормы русского языка. Фраза «Вперед к новым достижениям» передает динамичный призыв к

действию, аналогичный оригиналу. Такой подход позволяет сохранить ритмичность и экспрессивность слогана, делая его мотивирующим и легко воспринимаемым для русскоязычной аудитории. Добавление эпитета «новым» усиливает позитивную коннотацию, соответствующую ценностям прогресса.

Рисунок 1 – Рекламная кампания выпуска Toyota Avalon 2013 гг.

Лингвокультурные аспекты перевода рекламных слоганов китайских автобрендов на русский язык. Теоретической основой исследования выступает концепция культурно-семантической аппроксимации, разработанная М. В. Захаровым в рамках современного переводоведения. Согласно его позиции, эффективный перевод рекламных текстов предполагает не столько буквальное воспроизведение формы, сколько реконструкцию прагматического эффекта с учетом культурных фильтров целевой аудитории [6]. Эта мысль перекликается с идеями Юджина Найды, который ввел понятие «динамической эквивалентности», акцентируя важность реакции над формальным соответствием [7].

Технологический нарратив китайских автобрендов, эксплуатирующий лексику прорыва и инноваций («创新» — *chuàngxīn*, «领先» — *lǐngxiān*), сталкивается с особенностями русской лингвокультуры, где аналогичные термины несут иную коннотативную нагрузку. Если в китайском дискурсе «революция технологий» ассоциируется с коллективным прогрессом нации, то в русском контексте подобные формулировки могут восприниматься как агрессивные или популистские. Это обуславливает необходимость

рефрейминга риторики с акцентом на безопасность и комфорт — ценности, имеющие универсальный характер. Е.В. Маслова указывает, что подобная трансформация соответствует принципу «культурного рефрейминга», когда исходный месседж переупаковывается в приемлемые для аудитории смысловые рамки [8].

Семиотическая сложность перевода усиливается визуально-графической составляющей китайских слоганов, где иероглифическая образность выполняет не только номинативную, но и символическую функцию. Л. С. Бархударов отмечает, что подобные случаи требуют «семантического развертывания», когда графический символ трансформируется в развернутый вербальный код [9]. Например, сочетание знаков 车 (*chē* — «автомобиль») и 智 (*zhì* — «мудрость») создает метатекстуальный образ «интеллектуального транспорта», который в русском языке требует интерпретации через калькирование, что предполагает сохранение визуальной и концептуальной составляющей.

Типовые стратегические различия в переводе англоязычных и китайских слоганов. Английские слоганы, как правило, строятся на универсальных концептах: скорость, комфорт, технологичность, мощь. Они нередко апеллируют к личностному опыту, создавая мотивационные конструкции: «Drive your Ambitions» (Mitsubishi), «Go Further» (Ford). Эти послы хорошо поддаются калькированию или коммуникативной адаптации, сохраняя структуру и воздействующий компонент. Переводчики здесь чаще всего используют прямой или модифицированный эквивалент, реже — переосмысление [10].

Китайские слоганы, напротив, апеллируют к коллективным или философским основаниям. Так, в слогане Geely «以人为尊 (*Yǐ rén wéi zūn*)» акцент ставится не на действии, а на ценности — «Человек — высшая ценность». Такие конструкции требуют интерпретации не только лексической, но и концептуальной: в переводе они превращаются в формулы, адаптированные под прагматическую и культурную реальность русскоязычного потребителя, например: «*Your comfort — наша цель*». Подобный подход согласуется с понятием культурной аппроксимации, предложенным М.В. Захаровым [11].

Важно обратить внимание на еще одно различие связано с характером метафор. В английской рекламе метафоры чаще динамичные и функциональные, например: «*The Power of Dreams*» (Honda). Перевод в таких случаях ориентирован на сохранение эмоционального заряда и ритма. В китайских текстах метафоры носят философский, символический характер: «科技引领未来, 驾驭无限可能 (*Kējì yǐnlǐng wèilái, jiànyù wúxiàn kěnéng*)» — *Технологии, ведущие в будущее* (Changan). Здесь перевод требует трансформации абстрактного образа в более конкретный, но не менее внушительный слоган: «Открой будущее» или «Будь хозяином завтрашнего дня». Такая адаптация соответствует тезису Л.С. Бархударова о необходимости «семантического развертывания» [9].

Заключение. Материал показал, что его основная цель — привлечь внимание и побудить к действию. Это подтверждает предположение о том, что перед переводчиком рекламного слогана стоит сложная задача: передать информацию, содержащуюся в слогане, таким образом, чтобы в достаточной степени отразить как эмоциональный, так и когнитивный аспекты. Наконец, специфика перевода рекламных слоганов была рассмотрена через призму необходимости баланса между экспрессивностью, краткостью и культурной адаптацией. Сложность передачи тропов, звукописи и фразеологизмов актуализирует творческий подход, направленный на сохранение воздействующей функции текста. Теоретический материал подтвердил наше предположение о том, что успешный перевод в данной сфере требует не только лингвистической компетенции, но и навыков межкультурного посредничества, что подчёркивает междисциплинарный характер задач, стоящих перед специалистом. Исследование переводческих трансформаций показало, эффективность использования различных способов, которые не только выступают инструментом межкультурных барьеров и обеспечивают понимание, но и ориентируются на ценности аудитории, формируя позитивные ассоциации с компанией (брендом).

Список литературы

- [1] Верещагин Е.М. Язык и культура : лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – Москва : Русский язык, 1990. 246 с.
- [2] Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. – Москва : Русские словари, 1997. 411 с.
- [3] Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) : учеб. пособие / В.Н. Комиссаров. – Москва : Высшая школа, 1990. 253 с.
- [4] European Commission. European Master's in Translation (EMT) Competence Framework 2017. [Электронный ресурс] – URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/emt_competence_fw_2017_en_web.pdf (дата обращения: 30.03.2025).
- [5] Розенталь Д.Э. Язык рекламных текстов / Д.Э. Розенталь, Н.Н. Кохтев. – Москва : Высшая школа, 1981. 125 с.
- [6] Захаров М.В. Культурные аспекты перевода / М.В. Захаров. – Санкт-Петербург : Летний сад, 2020. 164 с.
- [7] Nida E. Language, Culture, and Translating / E. Nida. – Shanghai : Shanghai Foreign Language Education Press, 1993. 358 p.
- [8] Маслова Е.В. Культурный рефрейминг в переводе / Е.В. Маслова. – Москва : Изд-во РАН, 2021. 120 с.
- [9] Бархударов Л.С. Язык и перевод : вопросы общей и частной теории перевода / Л.С. Бархударов. – Москва : Международные отношения, 1975. 240 с.
- [10] Комиссаров В.Н. Современное переводоведение / В.Н. Комиссаров. – Москва : ЭТС, 2002. 424 с.
- [11] Захаров М.В. Культурно-семантическая аппроксимация в переводе / М.В. Захаров. – Москва : Наука, 2020. 160 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Vereshchagin E.M. Language and Culture: Linguistic and Regional Studies in Teaching Russian as a Foreign Language / E.M. Vereshchagin, V.G. Kostomarov. – Moscow: Russian Language, 1990. 246 p.
- [2] Vezhbitskaya A. Language. Culture. Cognition / A. Vezhbitskaya. – Moscow: Russian Dictionaries, 1997. 411 p.

- [3] Komissarov V.N. Translation Theory (Linguistic Aspects): Textbook / V.N. Komissarov. – Moscow: Higher School, 1990. 253 p.
- [4] European Commission. European Master's in Translation (EMT) Competence Framework 2017. [Electronic resource] – URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/emt_competence_fwk_2017_en_web.pdf (date of access: 30.03.2025).
- [5] Rosenthal D.E. Language of advertising texts / D.E. Rosenthal, N.N. Kokhtev. – Moscow: Vysshaya shkola, 1981. 125 p.
- [6] Zakharov M.V. Cultural aspects of translation / M.V. Zakharov. – St. Petersburg: Letniy sad, 2020. 164 p.
- [7] Nida E. Language, Culture, and Translating / E. Nida. – Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 1993. 358 p.
- [8] Maslova E.V. Cultural reframing in translation / E.V. Maslova. – Moscow: RAS Publishing House, 2021. 120 p.
- [9] Barkhudarov L.S. Language and translation: issues of general and particular theory of translation / L.S. Barkhudarov. – Moscow: International Relations, 1975. 240 p.
- [10] Komissarov V.N. Modern translation studies / V.N. Commissioners. – Moscow: ETS, 2002. 424 p.
- [11] Zakharov M.V. Cultural-semantic approximation in translation / M.V. Zakharov. – Moscow: Science, 2020. 160 p.

© В.Е. Шатерник, Ю.Б. Косова, 2025

Поступила в редакцию 16.05.2025
Принята к публикации 29.05.2025

Для цитирования:

Шатерник В.Е., Косова Ю.Б. К вопросу об особенностях переводческих трансформаций при переводе рекламных слоганов автопрома (на материале русского, английского и китайского языков) // Инновационные научные исследования. 2025. № 5-2(60). С. 79-87.
URL: <https://ip-journal.ru/>